

Αποκατάσταση Εδαφών Επιρρεπών στη Διάβρωση με Εφαρμογή Μελισσοκομίας

www.af4eu.eu

Πολυανθής βοσκότοπος φυσικά αποκατεστημένος πάνω σε σταθεροποιημένη κατολισθήση στο Tosco-Romagnolo Appennine, Montevicchio, Borello, Ιταλία

Η εγκατάλειψη και η γεωργική εκμηχάνιση των εσωτερικών περιοχών της Μεσογείου έχουν προκαλέσει βαθιά υδρογεωμορφολογική αστάθεια με φαινόμενα σοβαρής διάβρωσης του εδάφους και κατολισθήσεων. Πράγματι, η οικολογική ευθραυστότητα των λοφωδών και ορεινών μεσογειακών τοπίων έχει επηρεαστεί έντονα τις τελευταίες δεκαετίες από τη μειωμένη ανθρώπινη παρουσία. Η ερήμωση των εσωτερικών περιοχών συνοδεύτηκε από την υποβάθμιση ενός αγροτικού συστήματος προσανατολισμένου στις ορθές αγροδοασικές πρακτικές και στη διατήρηση μεγάλων εκτάσεων λιβαδιών και βοσκοτόπων.

Η πρώιμη μηχανοποίηση της γεωργίας σε εδάφη με σημαντικές κλίσεις αύξησε την καλλιεργήσιμη έκταση. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσοχή στις καλλιέργειες εδαφοκάλυψης και στα υδραυλικά, γεωργικά και δασικά συστήματα, έχει προκαλέσει εκτεταμένη υδρολογική αστάθεια. Η Ιταλία πλήττεται ιδιαίτερα από τα προβλήματα αυτά λόγω του υψηλού ποσοστού εδάφους σε εσωτερικές ορεινές περιοχές. Μια ριζική και κοινή συλλογική αναδιάρθρωση αυτών των αποδιοργανωμένων αγροτικών συστημάτων είναι επείγουσα.

Η αναβίωση της μελισσοκομίας μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη στροφή προς συστήματα με υψηλή βιοποικιλότητα, πλούσια σε μόνιμες καλλιέργειες με την παρουσία δέντρων, θάμνων και ποωδών συστατικών, ικανών να στηρίξουν υψηλό μελιτοπαραγωγικό δυναμικό. Ειδικότερα, η διαχείριση των πολυάριθμων περιοχών που έχουν υποστεί διάβρωση ή κατολισθήσεις, μετά την εγκατάστασή τους, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ορθές αγροδοασικές πρακτικές, ικανές να διασφαλίσουν την αποστράγγιση και τη σταθερότητα των πρανών. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελισσοκομία μπορεί να επωφεληθεί από τη χλωριδική βιοποικιλότητα που εξασφαλίζεται από την κατάλληλη προστασία και τον οικολογικό σχεδιασμό των φυτειών. Για παράδειγμα, ένα υδρογεωλογικό σχέδιο Keyline μπορεί να συνοδεύεται από φυτείες δέντρων και θάμνων μελιτοφόρων φυτών, ενώ τα λιβάδια με πολλαπλά είδη με διαδοχική ανθοφορία μπορούν να καταλαμβάνουν μόνιμα τις λεκάνες απορροής που είναι πιο εκτεθειμένες στη διάβρωση.

Marco Lauteri, Francesca Chiochini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.